

GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI

Babanova Aziza

Termiz davlat universiteti 1-kurs magistranti.

Tayanch soʻzlar: matematika-fizika tenglamalari, boshlangʻich shart, chegaraviy shart, Dalamber formulasi, korrektlik, yechim yagonaligi, mavjudligi, turgʻunlik, umumiy yechim.

Tadqiqot obʻektlari: Giperbolik tipdagi tenglamalar.

Ishning maqsadi: Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun Koshi masalasini qoʻyish va bu masala yechimini qurish.

Keywords: mathematical-physical equations, initial condition, boundary condition, Dalamber's formula, correctness, uniformity of solution, existence, stability, general solution.

Objects of research: Equations of hyperbolic type.

Objective: To solve the Cauchy problem for equations of hyperbolic type and to build a solution to this problem.

Fizikaviy masalalarning matematik modelini oʻrganish XVIII asrning oʻrtalarida analizning yangi yoʻnalishi – matematik fizika tenglamalar, yaʼni fizikaviy hodisalarning matematik modeli fanining paydo boʻlishiga olib keldi. Bu fanning asosi D'Alamber (1717 - 1783), Eyler (1707 - 1783), Bernulli (1700 - 1782), Lagranj (1736 - 1813), Laplas (1749 - 1827), Puasson (1781 - 1840), Furye (1768 - 1830) va boshqa olimlar ishlari bilan qoʻyilgan.

Biror fizik jarayonni toʻla oʻrganish uchun, bu jarayonni tasvirlayotgan tenglamalardan tashqari, uning boshlangʻich holatini (boshlangʻich shartlarni) va jarayon sodir boʻladigan sohaning chegarasidagi holatini (chegaraviy shartlarni) berish zarurdir.

Jarayon sodir bo'layotgan soha $G \in R^n$ bo'lib, S uning chegarasi bo'lsin. S ni bo'laklari silliq sirt hisoblaymiz.

Giperbolik turdagi tenglama uchun Koshi masalasi quyidagicha qo'yiladi: $C^2(t > 0) \cap C^1(t \geq 0)$ sinfdan shunday $u(x, t)$ funksiya topilsinki, bu funksiya $t > 0$ da

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f(x, t)$$

tenglamani va quyidagi boshlang'ich shartlani qanoatlantirsin:

$$u|_{t=0} = u_0(x), u_t|_{t=0} = u_1(x),$$

bu yerda f, u_0, u_1 - berilgan funksiyalar.

Bu masalaga Koshining klassik masalasi deyiladi.

Agar quyidagi shartlar bajarilsa,

$$f \in C^1(t \geq 0), u_0 \in C^2(R^1), u_1 \in C^1(R^1), n=1;$$

$$f \in C^2(t \geq 0), u_0 \in C^3(R^n), u_1 \in C^2(R^n), n=2,3;$$

u vaqtda Koshining klassik masalasining yechimi mavjud, yagona va quyidagi formula orqali topiladi:

Dalamber formulasi bilan, agar $n=1$ bo'lsa:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x + at) + u_0(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} u_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau \tag{1}$$

$n \geq 2$ bo'lganda ushbu formulalarning o'rniga quyidagi formuladan ham foydalansa bo'ladi:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{t^{2k}}{(2k)!} \Delta^k u_0(x_1, \dots, x_n) + \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} \Delta^k u_1(x_1, \dots, x_n) + \frac{1}{(2k+1)!} \int_0^t (t-\tau)^{2k+1} \Delta^k f(x_1, \dots, x_n, \tau) d\tau \right] \tag{2}$$

Masala:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} + ax + bt \\ u(x, y, z, 0) = xyz \\ u_t(x, y, z, 0) = xy + z \end{cases} \quad \text{masalani (2) formula bilan yeching.}$$

$u_0 = xyz$ funksiyaga kerakli marta Δ operatorni qo'llaymiz: $\Delta^0 u_0 = u_0 = xyz$;

$\Delta^1 u_0 = \Delta u_0(x, y, z) = u_{0xx} + u_{0yy} + u_{0zz} = 0 + 0 + 0 = 0$. Laplas operatorini keyingi

qo'llashlarda ham nol chiqadi, demak hisoblashni shu yerda to'xtatamiz.

Huddi shu hisoblashlarni u_1, f funksiyalar uchun ham bajaramiz:

$$\Delta^0 u_1 = u_1 = xy + z;$$

$$\Delta^1 u_1 = \Delta^2 u_1 = \dots = 0; \Delta^0 f = f = ax + bt; \Delta^1 f = \Delta^2 f = \dots = 0.$$

Hisoblashlarni (2) formulaga yetib kelamiz, natijada:

$$u(x, y, z, t) = xyz + t(xy + z) + \int_0^t (t - \tau)(ax + b\tau) d\tau = xyz + t(xy + z) + \frac{axt^2}{2} + \frac{bt^3}{6}$$

yechimni olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. M.S.Salohiddinov. "Matematik fizika tenglamalari". "O'qituvchi"; T. 2002 y. 445-b.
2. M.S.Salohiddinov, A.Q.O'rinov. "Giperbolik va eliptik tipdagi buziladigan differensial tenglamalar". "Universitet"; T. 2006-y. 270-b.
3. O.S.Zikirov "Xususiy hosilali differensial tenglamalar". "Universitet"; T. 2012-y. 260-b.